

MATNIYOZ DEVONBEGI MADRASASI

Abdullayev Zohidjon

Namangan davlat universiteti, Tarix yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371776>

Annotatsiya. Maqolada Madrasalarning tashkil topishi, qanday maqsadda foydalanilganligi, turli madrasalarning qurilishidagi farqlar va madrasalarnida ta'lim qanday olib borilganligi haqida, shuningdek, Xivada joylashgan "Matniyoz devonbegi" madrasasi tarixi haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: «Buxoro tarixi», «Farjak», «Aqoid», «Bidon», «Kofiya», «Avvali ilm», «Kitob at-tavhid».

MADRASAH OF MATNIYOZ DEVANBEGI

Abstract. The article provides brief information about the establishment of madrasahs, their purpose, the differences in the construction of different madrasahs and how education was conducted in them, as well as the history of the "Matniyoz Devanbegi" madrasah located in Khiva.

Key words: "History of Bukhara", "Farjak", "Aqeed", "Bidon", "Kofiya", "Avvali ilm", "Kitab at-tawhid".

МЕДРЕСЕ МАТНИЕЗА ДЕВАНБЕГИ

Аннотация. В статье приведены краткие сведения о создании медресе, их назначении, различиях в строительстве разных медресе и способах проведения в них образования, а также история медресе «Матнийоз Деванбеги», расположенного в Хиве.

Ключевые слова: «История Бухары», «Фарджак», «Акид», «Бидон», «Кофия», «Аввали илм», «Китаб ат-Таухид».

Madrasa (arab, darasa—o'rganmoq) — musulmonlarning o'rta va oliy o'quv yurti. Ulamolalar va maktabdorlar, Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida davlat organlari xizmatchilarini ham tayyorlaydi. VII - VIII asrlarda islom dini ulamolari musulmon ilohiyoti masalalarini sharhlab berib turadigan markaz sifatida arab davlatlarida paydo bo'lgan. IX – XIII asrlarda islom diniga e'tiqod qilinadigan mamlakatlarda, jumladan, O'rta Osiyoda tarqaldi. Madrasalarda milliy ziyolilar tayyorlangan. Abu Bakr Muhammad Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asarida aytib o'tilgan 937-yildagi yong'inda zarar ko'rgan «Farjak» madrasasi O'rta Osiyodagi dastlabki Madrasalardandir. Madrasalarning xon madrasalari, eshon madrasalari, xususiy madrasalar kabi turlari bo'lgan. Madrasa muassislari madrasani ta'minlash uchun maxsus mulk - vaqf ajratishgan va bu mulkni boshqaruvchi mutavvalini tayinlashgan. Madrasalarning vaqf daromadlaridan bir

qismi vaqf mulkini saklab turish, madrasa binosini ta'mirlash uchun ajratilgan, ma'lum qismi mutavvali, mudarrislar, talabalar, masjid imomi, muazzini, sartaroshi, farroshi va boshqa xizmatchilarga berilgan.

Madrasaga maktabxonann tugatganlar qabul qilingan. Talabalar yoshi 10 dan 40 yoshgacha bo'lgan. Ular madrasa yotoqxonalarida yashash huquqiga ega bo'lgan kunduzgi bo'lim va darslarga erkin qatnovchi sirtqi bo'lim talabalari toifalariga ajratilgan. Madrasa o'quv dasturining umumiy jihatlari X – XII asrlarda ishlab chiqilgan va keyinchalik takomillashib borgan. Mashg'ulotlar, odatda, sent. da boshlanib, may oyigacha davom etgan. Yoz oylari va ramazon oyida ta'tilga chiqilgan. Madrasada hafta kunlari tahsil (shanba, yakshanba, dushanba, seshanba) — mashg'ulot kunlari va ta'til (chorshanba, payshanba, juma) — o'tilganlarni takrorlash hamda dam olish kunlariga bo'lingan. Darslar quyosh chiqish payti (bomdod nomozidan keyinoq) boshlangan.

Madrasalar musulmon olamida me'morlik inshooti sifatida X – XI asrlarda vujudga kelgan. Ilk madrasalar bir qavatli, o'rta qismi hovli va uning atrofi hujralardan iborat bo'lgan. Ba'zan gumbazli go'rxona qurilib, madrasaga homiylik qilgan kishining sag'anasi qo'yilgan. XIV – XVI asrlardan boshlab hashamatli madrasa binolari qurish avj oddi. Ular 2-3 qavatli qilib qurilib, odatda, katta va go'zal peshtoqli, atrofi hujralar bilan o'ralgan hovlisi, darsxona, kutubxona va mayejidi bo'lgan. Keyinroq, katta madrasalar yoniga minora qurish ananaga aylana borgan. Kirish peshtoqining ro'parasida, peshayvon bo'lib, u yozgi darsxona vazifasini bajargan hamda hovliga salobat bergan. Ba'zan madrasalarda hujralarning hovli tomoni ravoqli ayvonlar bilan o'ralib, hovli o'rtasida hovuz qilingan. Madrasalarning tashqi va ichki qismi har xil rangli koshinkori va ganchkori bezaklar bilan bezatilgan va Qur'oni Karimdan oyatlar va sahih hadislar ko'chirib yozilgan. Masalan Buxorodagi Ulug'bek madrasasi eshiklariga «Bilim olmoq har bir musulmon erkak va ayolning burchidir» degan hadis bitilgan. Madrasalar umumiy qurilish tipologiyasi (tasnifi) loyihasi va qurilmasiga ko'ra, ajralib turadi. O'rta Osiyo me'morchiligida masjid va darsxona qoidaga ko'ra, peshtoqning ikki yon qanotida joylashtirilgan. Suriya va Misrda ular kiraverishda hovlining to'rida ko'ndalangiga ayvonli qilib qurilgan. Turkiyada hovli tepasi ham gumbaz bilan qoplangan. O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyoda odatdagidek ravokli qilib yopish uslubi qo'llangan. Shimoliy Afrikada to'sinli tomlar bo'lgan. Arab mamlakatlarida dastlabki madrasa vazir Nizomulmulk tomonidan Bag'dodda (XI asrning 2-yarmida) qurilgan. Xiva xonining moliya vaziri bo'lmish Muhammad Niyoz devonbegi 1871-yilda Xiva shahrining markazida bir madrasa va madrasaga yondosh qilib chorsu qurdirgan. Madrasa Muhammad Aminxon madrasasi yonida joylashgan bo'lib, asosiy kirish qismi g'arb tomonga qaragan. Madrasaning yon fasadlari yo'l

tomonda, atroflari ochiq va ko'kalamzorlashtirilgan. Madrasa bir qavatli bo'lib, unda 21 ta hujra, darsxona va kutubxona mavjud bo'lgan. Birinchi qavatida 19 ta hujra bo'lib, qolgan ikki hujra yuqorida peshtoq orqasiga qurilgan. Unga bitta bo'lma yoki dahliz orqali o'tiladi. Hamma madrasalardagidek to'rtburchakning oxiri guldasta-minora bilan tugallangan. Yon ko'rinishlari arkalar bilan qurshalgan. Asosiy bezaklar binoning old ko'rinishida qo'llanilgan. Hamma madrasalar kabi peshtoq bezaklarida islamiy naqshlar ko'p qo'llanilgan.

REFERENCES

1. Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, Buxoro tarixi, T., 1991;
2. Shamsutdinov R. T., Rasulov B., Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri va XX asr boshlari), Andijon, 1995.
3. Хакимов, С. (2023). ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В АВТОМОЙКАХ ПУТИ МАРШРУТИЗАЦИИ. *ТЕСНика*, (1 (10)), 1-5.
4. Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ, США И ГЕРМАНИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 17-19.
5. Кодирова, Ф., Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 5-9.
6. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
7. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
8. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
9. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
10. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
11. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШОТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ

ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ
ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY
JURNALI*, 806-809.

12. Rasuljon o'g'li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE
REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. *AMALIY VA FUNDAMENTAL
TADQIQOTLAR JURNALI/ JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL
RESEARCH*, 2(6), 1-5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH